

АНАЛИЗ ПРОВОДИМЫХ РЕФОРМ В СЛЕДСТВЕННОЙ СЛУЖБЕ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

Мирзачаев Мирзиёдилла

исследователь Академии МВД Республики Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14061962>

Известно, что человек, его жизнь, свобода, честь, достоинство и другие неотъемлемые права и свободы считаются священными и гарантируются государством законом.

За прошедший период в нашей стране в уголовное законодательство было внесено множество изменений и дополнений, направленных на либерализацию системы уголовных наказаний, в частности, дифференциацию и индивидуализацию ответственности, расширение альтернативных видов наказания к лишению свободы.

Только когда будет обеспечено верховенство закона, идея “ради человеческого достоинства” будет в полной мере отражена в нашей жизни. Ожидается, что Олий Мажлис и Послание Главы нашей страны народу Узбекистана послужат коренному улучшению жизни нашего народа.

В данном послании ставится главная цель-обеспечить защиту прав людей посредством совершенствования законодательства любым способом.

Действительно, человеческая ценность начинается со свободы, плод наших реформ последних лет также отражает образ гуманности. Это обращение определило наивысшие приоритеты во многих областях, в том числе сделало еще один важный шаг на пути судебно-правовой реформы.

В целом, в последующие годы реформы системы внутренних дел также приобрели динамичный характер, в связи с чем было принято множество указов, постановлений и ведомственных нормативных правовых актов. Были разработаны и реализованы концепции и программы.

В том числе, в целях надежной защиты прав и свобод личности, внедрения информационных технологий, международных стандартов и передового зарубежного опыта в сферу расследования был проведен ряд реформ в следственной службе.

В частности, в Следственном департаменте МВД сформирована рабочая группа специалистов отрасли, разработана и внедрена в практику современная методика расследования преступлений, связанных с мошенничеством, незаконным оборотом психотропных веществ,

торговлей людьми и кражами в широко распространенном виртуальном пространстве.

С сентября 2021 года во всех территориальных следственных управлениях создан “инновационный виртуальный Следственный полигон”, который сегодня эффективно используется для повышения опыта следователей и дознавателей.

Во время судебных заседаний следователи и дознаватели приобретают соответствующие навыки в понимании и устранении недостатков, которые могут быть допущены в ходе расследования.

В целях выявления причин совершения преступлений и условий, которые их допускают, предупреждения преступлений, снижения риска превращения граждан в жертв и повышения их правосознания и правовой культуры Следственным департаментом и подразделениями нижестоящих следственных органов проводятся открытые диалоги и встречи в махаллях и образовательных учреждениях.

В целях повышения профессионального потенциала сотрудников принято постановление министерства от 30 марта 2021 года “О мерах по дальнейшему совершенствованию системы непрерывного повышения квалификации сотрудников следственных подразделений органов внутренних дел”.

Следственным отделом организованы еженедельные субботние учебные занятия в режиме видеоконференцсвязи с участием территориальных подразделений, при этом по пятницам и субботам недели в Следственном управлении проводятся учебные занятия для 30 молодых следователей и дознавателей республики.

В продолжение реформ, в целях подготовки квалифицированных кадров в области расследования преступлений, принят Указ Президента Республики Узбекистан от 28 ноября 2022 года № УП257 “О внедрении качественно новой системы подготовки квалифицированных кадров в области расследования преступлений”.

Настоящим Указом установлено, что следователи и дознаватели проходят обучение в правоохранительной академии на курсах профессиональной переподготовки, профессиональной переподготовки и повышения квалификации в форме первичной специализации.

Сейчас мы живем в бурную информационную эпоху. Сегодня необходимо, чтобы информационные службы государственных органов стали ведущей силой в обеспечении людей оперативной и достоверной

информацией. Исходя из этих требований, запущен официальный сайт “Tergov.uz” Следственного департамента, открыты страницы в социальных сетях telegram, instagram и facebook, на сайте you tube, а также налажено прямое общение с физическими и юридическими лицами.

В то же время была создана новая платформа, которая может напрямую связываться в электронном виде с начальником следственного отдела. Через эту систему налаживается прямой прозрачный диалог с гражданами, главное, предотвращается бродяжничество граждан.

В целях организации участия подозреваемых и обвиняемых, содержащихся в следственных изоляторах, в следственных действиях посредством системы видеоконференцсвязи совместно с Верховным Судом Республики Узбекистан, обеспечено подключение следственных подразделений к платформе видеоконференцсвязи, предоставляемой АО “UZTELECOM”.

Таким образом, была налажена практика участия подозреваемых и обвиняемых, содержащихся в следственных изоляторах, в следственных действиях посредством системы видеоконференцсвязи.

Кроме того, случаи применения мер процессуального принуждения, ограничивающих права личности, включаются в единую электронную систему учета. Внедрение этой системы в практику позволило вести электронный учет применения к подозреваемым или обвиняемым мер процессуального принуждения, ограничивающих их права, контролировать их в режиме онлайн.

В последние годы в нашей стране проведена значительная работа по внедрению современных информационных технологий в судебную правовую сферу. В частности, благодаря цифровизации деятельности судебных и правоохранительных органов обеспечена их открытость и прозрачность, налажено тесное сотрудничество с институтами гражданского общества, средствами массовой информации и широкой общественностью.

В целях дальнейшей цифровизации следственной деятельности и налаживания единой системы электронного документооборота в досудебном ведении дел принято постановление Президента Республики Узбекистан № ПП-105 “О мерах по внедрению единой системы межведомственного электронного взаимодействия в досудебном ведении дел”.

В соответствии с постановлением создан оперативный обмен информацией между 29 государственными органами и организациями для обеспечения оперативного получения информации, необходимой для рассмотрения заявлений, сообщений и другой информации о преступлениях на стадии досудебного производства по делу и проведения дознания и предварительного расследования по уголовному делу.

Эти реформы призваны поднять деятельность следственных подразделений органов внутренних дел на качественно новый уровень.

В настоящее время в органах внутренних дел ведется подготовка, переподготовка и повышение квалификации следователей и дознавателей с учетом личного состава следственных подразделений и веса уголовных дел, а также дальнейшее повышение эффективности деятельности органов внутренних дел по расследованию преступлений:

- способствовать повышению знаний следователей и дознавателей в области информационных технологий, широкому внедрению специализированных учебных программ по методике раскрытия и расследования киберпреступлений, ускорению обучения по указанным направлениям;

- продолжение строительства дополнительных специальных помещений в следственных подразделениях, оборудованных системами аудио-и видеозаписи следственных действий;

- выезжать в регионы, критически рассматривать процесс расследования и расследования и изучать положительный опыт и применять его в других регионах;

- учитывая, что основную часть личного состава следственных подразделений составляют молодые сотрудники, повышение их профессиональных и практических навыков путем дистанционного обучения сотрудников с использованием системы видеоконференцсвязи, внедренной между Следственным департаментом и его территориальными подразделениями, а также с привлечением соответствующих специалистов непосредственно в территориальные следственные управления;

- дальнейшее ускорение прямого диалога с гражданами, резкое сокращение количества обращений путем своевременного оперативного предоставления соответствующих разъяснений по интересующим их вопросам;

-в качестве основной цели определена подготовка и внесение в установленном порядке законопроектов по устранению пробелов и противоречий в законодательстве и совершенствованию уголовного, уголовно-процессуального и административного законодательства.

